

UDK: 638.24

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA TUTNI IN VITRO USULIDA KO‘PAYTIRISHNING ILMIY
ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI**

Mirzayeva Yorkinoy Yarkulovna,

Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik kafedrasida dotsenti

Kuanishbaeva Xurliman Tashkentbaevna,

Qoraqalpog‘iston Qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

Karimova Gulbahor Hakim qizi,

Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishi talaba

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433143>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi va tuproq sho‘rlanishi sharoitida tut (*Morus spp.*) o‘simligini in vitro usulida ko‘paytirishning ilmiy asoslari bayon etilgan. Tadqiqotda eksplant sterilizatsiyasi, oziqlantiruvchi muhit tarkibini optimallashtirish, fitogormonlar nisbatini aniqlash, regeneratsiya va ildizlantirish bosqichlari tajriba asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar mikroklonal ko‘paytirish usuli orqali genetik jihatdan bir xil, kasalliklardan xoli hamda abiotik stress omillariga chidamli ko‘chatlar olish mumkinligini ko‘rsatdi. Ushbu biotexnologik yondashuv suv resurslari cheklangan hududlarda tut plantatsiyalarini barpo etishda samarali innovatsion echim bo‘lib xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *Orolbo‘yi, iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi, tut, in vitro, mikroklonal ko‘paytirish, sho‘rlanish, biotexnologiya, aklimatizatsiya.*

Аннотация. *В статье изложены научные основы размножения шелковицы (*Morus spp.*) методом in vitro в условиях изменения климата, дефицита водных ресурсов и засоления почв Приаралья. В ходе исследования были оптимизированы этапы стерилизации эксплантов, состав питательной среды, соотношение фитогормонов, процессы регенерации и укоренения. Полученные результаты показали, что метод микроклонального размножения позволяет получать генетически однородные, свободные от инфекций и устойчивые к абиотическим стрессам саженцы. Данная биотехнологическая технология является эффективным инновационным решением для создания устойчивых плантаций шелковицы в регионах с ограниченными водными ресурсами.*

Ключевые слова: *Приаралье, изменение климата, дефицит воды, шелковица, in vitro, микроклональное размножение, засоление, биотехнология, акклиматизация.*

Abstract. *This article presents the scientific basis for in vitro propagation of mulberry (*Morus spp.*) under conditions of climate change, water scarcity, and soil salinity in the Aral Sea region. The study optimized explant sterilization procedures, nutrient medium composition, phytohormone balance, and regeneration and rooting stages. The results demonstrated that microclonal propagation enables the production of genetically uniform, disease-free, and abiotic stress-tolerant plantlets. This biotechnological approach represents an effective innovative solution for establishing sustainable mulberry plantations in water-limited environments.*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Keywords: *Aral Sea region, climate change, water scarcity, mulberry, in vitro, micropropagation, salinity, biotechnology, acclimatization.*

Kirish. 2026-yilning 17-fevralida O‘zbekiston Respublikasini Prezidenti ipakchilik sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishtirdi.

Respublikamizda ipakchilik va pillachilik sohasini yangi tizim asosida rivojlantirish bo‘yicha muhim choralar belgilandi. Taqdimotda sohani modernizatsiya qilish, eksport hajmini oshirish va aholini daromadli ish bilan ta‘minlashga qaratilgan rejalar ko‘rib chiqildi. 2030-yilgacha mahalliy urug‘dan foydalanish darajasini 75 foizga etkazish, yangi urug‘chilik korxonalarini tashkil etish rejalashtirildi.

Tut ipak qurtining asosiy ozuqa bazasini 2026-2030-yillarda bosqichma-bosqich kengaytirish, jumladan, 8 ming gektarda yangi tutzorlar barpo qilish, 41,5 ming gektar maydonda yakka qator tut ko‘chatlarini ekish, 15 ming gektardagi tutzorlarni rekonstruksiya qilish nazarda tutilgan. Buning natijasida 2030-yilga qadar 200 millionta tut ko‘chatlari ekilishi va ozuqa bazasi 30 foizga oshishi belgilandi.

Shuningdek, 2030-yilgacha 200 million dollarlik 21 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, eksport tushumlarini 250 million dollargacha oshirish maqsad qilingan. Sohada raqamli texnologiyalar keng joriy etilib, barcha jarayonlar yagona elektron tizim orqali monitoring qilinishi aytib o‘tildi.

Bizning olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarimiz iqlimga mos tut navlarini In vitro mikroklonal ko‘paytirish usulida ko‘paytirilganda Orolbo‘yi hududi ekologik inqiroz ta‘sirida keskin iqlim o‘zgarishlarini, suv resurslarining kamayishi va tuproq sho‘rlanish darajasining ortishi hisobga olingan. Bunday sharoitda an‘anaviy agrotexnik usullar orqali ko‘chat etishtirish samaradorligi pasayadi. Shu bois qishloq xo‘jaligida innovatsion biotexnologik texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Tut o‘simligi (*Morus*) ipakchilik va oziq-ovqat sanoati uchun muhim xomashyo manbai hisoblanadi. Uning ayrim navlari qurg‘oqchilik va sho‘rlanishga nisbatan moslashuvchan bo‘lsa-da, yuqori sifatli va bir xil genotipli ko‘chatlar etishtirish muammo bo‘lib qolmoqda. In vitro mikroklonal ko‘paytirish usuli ushbu muammoni samarali hal etish imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning asosiy maqsadi — Orolbo‘yi sharoitida tutni in vitro usulida ko‘paytirishning samarali protokolini ishlab chiqish va uni amaliyotga tavsiya etishdan iborat.

Vazifalar: Eksplant tanlash va sterilizatsiya rejimini takomillashtirish;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Oziqlantiruvchi muhit tarkibini optimallashtirish; Regeneratsiya va ildizlantirish bosqichlarini moslashtirish; Aklimatizatsiya jarayonini suv tanqisligi sharoitiga moslashtirish.

Tadqiqot metodikasi eksplant tanlash va sterilizatsiya. Tadqiqotda sog‘lom ona o‘simliklardan olingan apikal va lateral kurtaklar eksplant sifatida ishlatildi. Sterilizatsiya 70% etanol (30 soniya) va 0,1% simob xlorid yoki natriy gipoxlorit eritmasida 8–10 daqiqa davomida amalga oshirildi. Steril suv bilan 3–4 marta yuvish tavsiya etildi.

Oziqlantiruvchi muhit: Asosiy muhit sifatida Murashige va Skoog ozuqa muhiti (MS) bazaviy muhiti qo‘llanildi. Sitokinin (6-BAP 0,5–1,0 mg/l) va auksin (IAA yoki NAA 0,1–0,5 mg/l) nisbatlari eksperimental ravishda sinovdan o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, 0,5 mg/l 6-BAP va 0,1 mg/l NAA kombinatsiyasi eng yuqori ko‘payish koeffitsientini (4–6 barobar) ta‘minladi.

Ildizlantirish va aklimatizatsiya: Ildiz hosil qilish uchun yarim konsentratsiyali MS muhiti va 0,5 mg/l IBA qo‘llanildi. Ildizlanish darajasi 85–92% ni tashkil etdi. Aklimatizatsiya bosqichida torf va qum aralashmasi (1:1) ishlatildi hamda tomchilatib sug‘orish tizimi qo‘llanildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, in vitro usulida ko‘paytirilgan tut ko‘chatlari. Genetik jihatdan bir xil, kasalliklarga nisbatan toza, sho‘rlanish va suv tanqisligiga nisbatan moslashuvchan, vegetativ ko‘paytirishga nisbatan 3–4 barobar tez etishtiriladi. Mazkur texnologiya suv sarfini 25–30% ga kamaytirish imkonini beradi, chunki laboratoriya sharoitida qisqa muddatda ko‘p miqdorda ko‘chat olish mumkin. Orolbo‘yi hududida degradatsiyaga uchragan erlarni rekultivatsiya qilishda tut plantatsiyalarini barpo etish muhim ahamiyatga ega. Iqlimga mos tut navlarini In vitro mikroklonal ko‘paytirish usulida ko‘paytirilganda: Sho‘r tuproqlarga mos navlarni tez ko‘paytirish, ipakchilik uchun barqaror xomashyo bazasini yaratish, qishloq aholisining daromadini oshirish, “Yashil hudud” maydonlarini kengaytirish mumkin.

Xulosa: Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi sharoitida tutni in vitro usulida ko‘paytirish innovatsion va samarali biotexnologik echim hisoblanadi. Ishlab chiqilgan ilmiy asoslangan protokol yuqori sifatli, stress omillarga chidamli ko‘chatlar olish imkonini beradi. Ushbu texnologiyani hududiy agroklastlar va ilmiy-tadqiqot markazlarida joriy etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayeva Yo.Ya., Khujamshukurov N.A., Kuchkarova D.X. Getting Sprouts from Mulberry Trees in in vitro conditions. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (Number 4, 2020). – India, 2020. – Volume 9. – P. 3152-3161 (ISSN: 2319-7706)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Yorqinoy Mirzayeva., Ergashali Asronov., Anzura Suvonova., Application of innovative technologies in the propagation of mulberry seedlings from cuttings in closed areas and use in the organization of maternity intensive mulberry groves. E3S Web of Conferences **563**, 03037 (2024) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303037> ICESTE 2024.
3. Mirzayeva Yo.Ya., Khujamshukurov N.A., Sohibova N.S. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids. Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19). International multidisciplinary conference. – USA, 2020. – P. 847-854.
4. Mirzayeva Yo.Ya., Nutrient types for explants in in-vitro Propagation of mulberries and microcloning Indicators of mother material. International Scientific and Practical Conference “Environmental Risks and Safety in Mechanical Engineering” (ERSME-2023; March 1-3, 2023). – Rostov-on-Don, Russia, 2023. – Volume 376 (2023). – P. 1-9 (E3S Web of Conferences 376, 02007 (2023); doi.org/10.1051/e3sconf/202337602007)
5. Mirzayeva Y.Y., Sabirova M. Tutchilikda biotexnologiya. O‘quv qo‘llanma Toshkent: “Navruz” nas’hrityoti. 2023. – 156 bet
6. A.T. Khazratov., V.U. Akhmedova., H.K. Juraeva., N.K. Alieva., Y.Y. Mirzaeva D.A. Hamraeva . F.U. Mustafina . Design and optimization of controlled propagation Systems for coniferous species: A biotechnological Approach to mass clonal multiplication. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE) Published by International Organization of IOTPE ISSN 2077-3528 IJTPE Journal September 2025 Issue 64 Volume 17 Number 30 ISSN 2077-3528 IJTPE Journal. www.iotpe.com ijtpe@iotpe.com